

3-guruh uchun topshiriq. Masalani turli usulda yech. Qulay usulni tanla. Masala savolini shunday o'zgartirki, unda bo'ning yuzi kelib chiqsin.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida mazmunan bir xil, ammo yechish usullari turlicha bo'lgan shunday masalalar uchraydiki, ularni yechish o'quvchidan ancha ijodiy fikrlash talab etadi. Misol tariqasida 4-sinf o'quvchilariga mo'ljallangan Quyidagi masalani keltiramiz. «Yuzi 100m² bo'lgan tugri to'rtburchakning tomonlari uzunliklari qanday bo'lishi mumkin?» Albatta bu masala yechimi faqat natural sonlar to'plamida

Ushbu masala tabaqalashtirilgan holda Quyidagi guruhlariga topshiriladi:

1-guruh uchun topshiriq. Masalani yech. Masala yechimlarining hamma hollarini topishga harakat qil.

2-guruh uchun topshiriq. Masalani yech. Masalaning barcha yechimi hollarini keltir.

3-guruh uchun topshiriq. Masalani yech. Barcha yechim yo'llarini keltir. Yechimlar ichida to'g'ri to'rtburchak perimetri eng kichik bo'lgan javobni tanla.

Umuman olganda o'quvchilarning mustaqil fikrlashlari, ijodkorliklarini o'stirishda tabaqalashtirilgan ijodiy topshiriqlar muhim ahamiyat kasb etadi.

INGLIZ TILI DARSLARIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TASHKIL QILISH

Isomiddinova Nozima Nazir qizi

BuxDPI 1-kurs talabasi

Saidova Zakira Tolibovna

BuxDPI o'qituvchisi, муस्ताқил тадқиқотчи

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz tili darslarida interfaol metodlardan foydalanish haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: ingliz tili o'qitish, interaktiv o'qitish, interfaol metodlar Effective use of interactive methods in English lessons

Abstract: This article discusses the use of interactive methods in English language classes.

Keywords: English language teaching, interactive teaching, interactive methods

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol metodlardan to'liq foydalaniladi.

Innovatsiya (inglizcha innovation) - yangilik kiritish, yangilikdir. A.I. Prigojin innovatsiya deganda muayyan ijtimoiy birlikka - tashkilot, aholi, jamiyat, guruhga yangi, nisbatan turg'un unsurlarni kiritib boruvchi maqsadga muvofiq o'zgarishlarni tushunadi. Bu innovator faoliyatidir.

Interfaol metodlar - bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Birinchi yondashuvda hayotga joriy etilgan qandaydir yangi g'oya yoritiladi. Ikkinchi yondashuvda alohida-alohida kiritilgan yangilarning o'zaro ta'siri, ularning birligi, raqobati va oqibat natijada birining o'rnini ikkinchisi egallashidir. Olimlar innovatsion jarayon mikrotuzilmasini tahlil qilishda hayotning davriyligi konsepsiyasini farqlaydilar. Bu konsepsiya yangilik kiritishga nisbatan o'lchanadigan jarayon ekanligidan kelib chiqadi.

Ingliz tili darslarida innovatsiya jarayoni sxemasi beriladi. U quyidagi bosqichlarni qamrab oladi:

1. Yangi g'oya tuq'ilishi yoki yangilik konsepsiyasini paydo qilish bosqichi. U kashfiyot bosqichi deb ham yuritiladi.

2. Ixtiro qilish, ya'ni yangilik yaratish bosqichi.

3. Yaratilgan yangilikni amalda qo'llay bilish bosqichi.

4. Yangilikni yoyish, uni keng tadbqiq etish bosqichi.

5. Muayyan sohada yangilikning hukmronlik qilish bosqichi. Bu bosqichda yangilik o'zining

yangiligini yo'qotadi, uning samara beradigan muqobili paydo bo'ladi.

6. Yangi muqobillik asosida, almashtirish orqali yangilikning qo'llanish doirasini qisqartirish bosqichi.

V.A.Slastyonin yangilik kiritishni maqsadga muvofiq yo'naltirilgan yangilik yaratish, keng yoyish va foydalanish jarayoni majmui, uning maqsadi esa insonlarning ehtiyoji va intilishlarini yangi vositalar bilan qondirish deb biladi.

Pedagogik innovatsiyada R.N.Yusufbekova **innovatsion jarayon tuzulmasining** uch blokini farqlaydi:

Birinchi blok - pedagogikadagi yangini ajratish bloki. Bunga pedagogikadagi yangi, pedagogik yangilikning tasnifi, yangini yaratish shart-sharoiti, yangilikning me'yorlari, yangining uni o'zlashtirish va foydalanishga tayyorligi, an'ana va novatorlik, pedagogikadagi yangini yaratish bosqichlari kiradi.

Ikkinchi blok - yangini idrok qilish, o'zlashtirish va baholash bloki: pedagogik hamjamiyatlar, yangini baholash va uni o'zlashtirish jarayonlarining rang-barangligi, pedagogikadagi konservatorlik va novatorlik, innovatsiya muhiti, pedagogik jamiyatlarning yangini idrok etish va baholashga tayyorligi.

Uchinchi blok - yangidan foydalanish va uni joriy etish bloki, ya'ni yangini tadbiiq etish, foydalanish va keng joriy etish qonuniyatlari va turlaridir.

Innovation pedagogik jarayonning muhim unsurlari shaxsning o'z-o'zini boshqarishi va o'zini o'zi safarbar qila olishi hisoblanadi. Uning eng muhim yo'nalishlaridan biri o'quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish.

O'qituvchining innovatsion faoliyatiga yaratuvchilik jarayoni va ijodiy faoliyat natijasi sifatida qaraladi.

O'qituvchi innovatsion faoliyatining eng muhim tavsifi kreativlikdir.

Kreativlik termini angliya-amerika psixologiyasida 60-yillarda paydo bo'ldi. U individning yangi tushuncha yaratishi va yangi ko'nikmalar hosil qilish qobiliyati, xislatini bildiradi.

J.Gilford kreativlikni tavsifiydigan qator individual qobiliyatlarni ko'rsatadi:

fikrning ravonligi; fikrni maqsadga muvofiq yo'llay olishi; o'ziga xoslik (originallik); qiziquvchanlik; farazlar yaratish qobiliyati; xayol qila olish, fantastlik (fantaziya.)

O'qituvchi faoliyatidagi kreativlikning bir necha bosqichlarini belgilash mumkin: birinchi bosqichda tayyor metodik tavsianomalar tuzukkina ko'chiriladi; ikkinchi bosqichda mavjud tizimga ayrim moslamalar (modifikatsiyalar), metodik usullar kiritiladi; uchinchi bosqichda g'oyani amalga oshirish mazmuni, metodlari, shakli to'la ishlab chiqiladi; to'rtinchi bosqichda esa o'qitish va tarbiyalashning o'z betakror konsepsiyasi va metodikasi yaratiladi.

Shu jihatdan ushbu mavzyda maktab o'qituvchisi innovatsion faoliyatining shakllanish konsepsiyasi, innovatsiyaning ijtimoiy-madaniy va hayot-faoliyati aspektlari haqida bahs yuritiladi.

Innovatsionlik pedagogik jarayonni ifodalab, nafaqat uning didaktik qurilmasiga, balki o'qituvchining ijtimoiy mohiyatli natijalari va ruhiy qiyofasiga ham taalluqlidir.

O'qituvchining innovatsion faoliyatini samarali amalga oshirish bir qator shart-sharoitlarga bog'liq. Unga o'qituvchining tayinli muloqoti, aks fikrlarga nisbatan beg'araz munosabat, turli holatlarda ratsional vaziyatning tan olinishini uqtirishga tayyorligi kiradi. Buning natijasida o'qituvchi o'z bilim va ilmiy faoliyatini ta'minlaydigan keng hamrovli mavzu (motiv)ga ega bo'ladi.

O'qituvchi faoliyatida o'z-o'zini faollashtirish, o'z ijodkorligi, o'z-o'zini bilishi va yaratuvchiligi kabi mavzu (motiv)lar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'qituvchi shaxsining kreativligini shakllantirish imkoniyatini beradi.

Demak, o'qituvchi yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ'ibotchisi sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Harmer, J. (1998). How to teach English: An introduction to the practice of English language teaching. Edinburgh Gate, Harlow, England.
2. J. C. Richards and S.R.Rodgers. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA PREDMETLARNING O'LCHAMLARI HAQIDAGI G'OYALARNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Ostonov Q. (*pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti*)

Mardonov E.M. (*pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, O'zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti*)
Nazarova S.M. (*O'zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti magistranti*)

Аннотация: *ob'ektlarning o'lchamlari haqida g'oyalarni shakllantirishda maxsus didaktik material qo'llaniladi. Ikkinchi yosh guruhda, taqqoslash uchun bolalarni mutlaq (uzun - qisqa) va nisbiy qiymatni (uzunroq - qisqaroq) aniqlashga taklif qilib, ikkita ob'ektni olish kifoya. Ushbu guruhdagi didaktik materialga qo'yiladigan asosiy talab - taqqoslanadigan xususiyat aniq ifodalanishi va mavzuni haqiqatan ham tavsiflashi kerak. Шунинг учун бу мақолада мактабгача yoshdagi bolalarda predmetlarning o'lchamlari haqidagi g'oyalarni shakllantirish va rivojlantirish xususiyatlari муҳокама этилган ва тегишли услубий тавсиялар келтирилган.*

Калит сўзлар: *объект, предмет, ўлчам, узун, қисқа, кенг, тор, мактабгача ёшдаги болалар, топшириқлар, ўйинлар, уч ўлчовли предметлар.*

Ob'ektlarning o'lchamlari haqida g'oyalarni shakllantirishda maxsus didaktik material qo'llaniladi. Ikkinchi yosh guruhda, taqqoslash uchun bolalarni mutlaq (uzun - qisqa) va nisbiy qiymatni (uzunroq - qisqaroq) aniqlashga taklif qilib, ikkita ob'ektni olish kifoya. Ushbu guruhdagi didaktik materialga qo'yiladigan asosiy talab - taqqoslanadigan xususiyat aniq ifodalanishi va mavzuni haqiqatan ham tavsiflashi kerak.

Birinchi darslarda bolalarda turli uzunlikdagi har qanday ob'ektlarni taqqoslashda ular uzun - qisqa, uzunroq - qisqaroq deb ta'riflanishi haqida umumlashtirilgan fikrni shakllantirish uchun ularning doirasini asta-sekin kengaytirib, tekis narsalardan foydalanish afzalroqdir; turli xil kenglik - keng - tor, kengroq - tor va hokazo. Shuni yodda tutish kerakki, boshqa rang qiymatni ta'kidlash imkonini beradi, shuning uchun birinchi navbatda taqqoslash uchun turli rangli ob'ektlarni taklif qilish kerak. Har bir darsda bolalarga tarqatma materiallar bilan harakat qilish imkoniyati berilishi kerak (kengligi bir xil bo'lgan turli uzunlikdagi qog'oz chiziqlari va aksincha, bir xil uzunlikdagi turli xil kenglikdagi lentalar; turli uzunlikdagi, har xil kenglikdagi lentalar; har xil qalinlikdagi mato parchalari va boshqalar). Tarqatma materiallar bilan harakatlar har bir bola tomonidan ob'ektlarni har tomonlama tekshirish imkoniyatini beradi[1].

Ikkinchi yosh guruh bolalarini o'qitish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Dastlab, ikkita tekis ob'ektni solishtirganda, bolalarga uzunlikni eng oson ajratiladigan uzunlik, keyin boshqa o'lchovlar sifatida ko'rsatish va nomlash o'rgatiladi. Har bir o'lchov uchun ob'ektlarni alohida-alohida taqqoslash 3-4 darsda amalga oshirilishi kerak. Bolalar bilan ishlashning boshlang'ich nuqtasi imtihondir - uning natijalaridan u yoki bu mazmunli faoliyatda foydalanish uchun ob'ektlarni maxsus tashkil etilgan mashg'ulotlarda muhokama etilishi lozim.

Ijobiy ta'sir uzunlik, kenglik va hokazolarni ko'rsatish, barmoqni belgilangan uzunlik bo'ylab chizish, yoyilgan barmoqlar yoki qo'llar bilan "o'lchash", turli xil kattalik belgilarini qo'llash yoki qoplama orqali solishtirish kabi usullardan foydalanish orqali erishiladi.

So'rov har bir o'ziga xos uzunlikning yo'nalishini aniqlash imkonini beradi, bu ularning farqi uchun zarurdir. Bolalar uzunligini ko'rsatishda qo'l chapdan o'ngga, ob'ekt bo'ylab, kenglikni ko'rsatib, harakatlanishini bilib oladi, ob'ekt bo'ylab harakatlanadi, balandlik pastdan yuqoriga yoki yuqoridan pastga ko'rsatiladi va qalinligi yoyilgan barmoqlar bilan ko'rsatiladi va suyultirish